

BREVE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL INGRESO DEL ECUADOR AL APEC BAJO UN ENTORNO DE NEGOCIACIÓN

BRIEF FEASIBILITY STUDY FOR ENTRY OF ECUADOR TO ENVIRONMENT UNDER APEC NEGOTIATION

(línea en blanco)

AUTORES: Fabián Fonseca Vascones¹

Marcos Oviedo Rodríguez²

Telmo Rodríguez Castro³

Carlota Vera Márquez⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: economi79@hotmail.com

Fecha de recepción: 20 de Agosto de 2018

Fecha de aceptación: 21 de Noviembre de 2018

RESUMEN

La posibilidad de tener acceso a los conocimientos tecnológicos, puesto que se prevé que en el futuro más que disponer de abundantes recursos naturales, capital o mano de obra, la tecnología será determinante en el desarrollo de los países, único factor que permitirá el avance y la modernización de los demás elementos del proceso productivo del futuro, parámetros que orientan la estructuración de un Plan sistemático y organizativo para el ingreso del Ecuador al Foro de Cooperación Económica denominado como APEC¹, por sus siglas en inglés; en función de la estructuración de

¹ Master en Administración de Empresas. Economista. Docente de la Facultad de Administración. Universidad Técnica de Ambato. Ecuador. Cursa el Doctorado en Economía en la Universidad de Matanzas-Cuba. E-mail: economi79@hotmail.com

² Magister en Administración de Empresas. Ingeniero Comercial. Contador Público Auditor. Profesor Invitado Centro de Postgrado UTB; Ex - Director del Departamento de Evaluación y Acreditación de la UTB. Ex - Director del Departamento de Planificación de la UTB; Subdecano de la FAFI. Docente de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática. Universidad Técnica de Babahoyo. Ecuador. Cursa el Doctorado en Ciencias Técnicas en la Universidad de Matanzas-Cuba. E-mail: moviedorodriguez@gmail.com

³ Master en Administración de Empresas. Economista. Ex-Director de Presupuesto del Gobierno Provincial de Los Ríos. Docente de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática. Universidad Técnica de Babahoyo. Ecuador. E-mail: trodriguez@utb.edu.ec

⁴ Master en Administración de Empresas. Economista. Coordinadora de Investigación de la FAFI. Docente de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática. Universidad Técnica de Babahoyo. Ecuador. E-mail: cvera@utb.edu.ec

un entorno de negociación económico, político y comercial, para promover una visión exógena del comercio exterior Asia los países del foro APEC. Es fundamental comenzar por establecer un diagnóstico económico, político y comercial del Ecuador con los países de la Cuenca del Pacífico y su relación con los países que conforma la APEC.

PALABRAS CLAVE: Estudio de factibilidad. Entorno de negociación. Plan sistemático.

ABSTRACT

The possibility to have access to the technological knowledge, since you prevé that in the future more than to have abundant natural resources, capital or manpower, the technology will be decisive in the development of the countries, only factor that will allow the advance and the modernization of the other elements of the productive process of the future, parameters that guide the structuring of a systematic and organizational Plan for the entrance from the Ecuador to the Forum of Cooperation Economic compound number as APEC, for its initials in English; in function of the structuring of an economic, political and commercial negotiation environment, to promote an exogenous vision of the foreign commerce Asia the countries of the forum APEC. It is fundamental to begin to settle down an I diagnose economic, political and commercial of the Ecuador with the countries of the Cuenca of the Pacific and their relationship with the countries that the APEC conforms.

KEYWORDS: Study of feasibility. Negotiation environment. Systematic Plan.

INTRODUCCIÓN

El Foro de Cooperación Económica Asia - Pacífico, se ha proyectado y actualmente se presenta como el espacio de desarrollo económico donde se concentran los mayores volúmenes de intercambio comercial y financiero del mercado internacional; el sentido común comercial y una visión sencilla del comercio abierto, han llevado a los gobiernos contemporáneos a unirse a una corriente de comercio abierto convenido multilateralmente, como producto de las experiencias mundiales adquiridas el siglo pasado durante varios ciclos económicos en materia de comercio mundial y crecimiento económico, en el cual se incluyen épocas de bonanza, crisis económicas, guerras ideológicas, armamentistas, terrorismos y catástrofes naturales, vivencias que han servido para que los países pertenecientes al APEC, especialmente los países del Asia surjan con solidez de la voluntad que han demostrado los líderes políticos de esa región y sobre todo por el espíritu emprendedor de sus pueblos.

Su nueva acción en el mercado internacional, tiende a lograr la consolidación de la economía de libre mercado, concepto sobre el cual se basa la economía global del futuro, el gran avance alcanzado por los países asiáticos pertenecientes a la Cuenca del Pacífico durante el presente siglo, y en particular, luego de la Segunda guerra Mundial, que ha sido denominado el "Milagro Asiático", podemos afirmar que se debe a un "plan de vida" que produce exitosos resultados. "Si hubiese que resumir en tres palabras (Villamizar, 1994), los ingredientes básicos y el resultado esencial de la

experiencia económica del A-P, éstos serían: tecnología- productividad- competitividad o T-P-C. En ese orden, allí está la fuente y el futuro principal de lo que este modelo económico produce combinando de diferentes maneras lo que otros modelos, o no pueden, o se tardan más en producir a pesar de usar los mismos ingredientes.

La tendencia mundial generada por el proceso de globalización y apertura de mercados ha provocado que nuestro país tome medidas de acción para modernizar su economía, entre las cuales, son de gran importancia el tratamiento a la inversión y la captación de recursos financieros del exterior² (ecuadorinmediato.com, 2010), vía inversión extranjera directa, orientada a dinamizar la economía nacional y a la generación de una creciente corriente de bienes y servicios, tanto para el mercado interno como para el internacional; lo que a su vez, cree fuentes de trabajo para regular el problema de desocupación y subocupación.

Nuestro país, teniendo como base la Constitución del Ecuador aprobada durante el año 2008 vía consulta popular, actualmente busca promocionar un clima de inversiones favorable, proporcionando seguridad al inversionista extranjero para la colocación de sus capitales en el país, aprovechando que “La productividad y el comercio generado por el APEC en más que una simple relación de eficiencia. Abarca, además, los criterios de calidad, manejo, modernización, sistematización, esfuerzos colectivos, etc.”. (Villamizar, 1994).

Donoso de Larrea Paulina - El Ecuador en la Cuenca del Pacífico. Posibilidades de ingreso al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) – Revista AFASE -

DESARROLLO

Argumentar sobre la Institucionalidad de la Cuenca del Pacífico³, (García Donoso, 1992), es hacer referencia a conjunto de culturas y de países, donde el dinamismo tiene dos aspectos fundamentales: un crecimiento del Producto Interno Bruto muy alto que, en la mayoría de países durante los últimos 10 años, se ha mantenido en alrededor del 7,5% y una demanda creciente de los mercados locales y regionales. Este segundo elemento también aceleró la producción y las inversiones en los países de América - Pacífico que acrecentaron sus volúmenes de exportaciones, puesto que esa demanda se centró en gran parte en productos de la agroindustria tales como frutas, flores, vinos, pesca, maderas y acuicultura.

El proceso de globalización que enfrentamos en la actualidad, el cual surgió como un virus del siglo XX, provocó que todas las economías del mundo se acojan a este proceso en distintos niveles, dependiendo de la política gubernamental económica e ideológica de cada país; con la caída del Muro de Berlín, se consolidó con facilidad el gran espacio económico del Sudeste asiático, integrado por el Japón y los denominados tigres del Asia, sustentado en el crecimiento continuo de esas economías y el alto nivel de participación en el comercio mundial, incito el incremento de los vínculos económicos y comerciales, fomentando relaciones integrales y de diálogo político con los países de la Cuenca del Pacífico; en el ámbito latinoamericano. El Gobierno Nacional de la República del Ecuador, históricamente ha mostrado su interés

en la Cuenca del Pacífico como un icono importante en una vasta red de relaciones políticas, económicas, sociales y culturales. (Fonseca, Oviedo, & Rodríguez, 2016)

Revisión Teórica y métodos.

Presencia diplomática de Ecuador en la APEC.

Estableciendo un análisis, los mecanismo institucionales del Asia - Pacífico, y la concertación y ejecución de programas y proyectos de cooperación con los países de la Cuenca en las áreas de interés nacional, en especial aquéllas vinculadas al comercio, a la inversión y a la economía, y que aporten al desarrollo económico y social; el Ecuador actualmente, no posee presencia Diplomática en Papua N. Guinea, de todos los países que conforman el APEC, y del 100% de países que conforman la Institucionalidad de la Cuenca del Pacífico (32 economías), el Ecuador tiene 15 embajadas (46%), 8 consulados (25%), además 2 encargados de negocios (6%), y en el 13% restante de economías del Asia Pacífico, no existe presencia diplomática. Es decir, Ecuador tiene presencia diplomática en el 77% de los países que pertenecen a la Institucionalidad de la Cuenca del Pacífico.

Posición del Ecuador frente al APEC y América Latina.

El Estado Ecuatoriano es multicultural, su capital es San Francisco de Quito. La ciudad principal, más importante y con el mayor número de habitantes en el país es Santiago de Guayaquil, uno de los puertos más transitados de América del Sur y el principal puerto del país, ya que allí se comercializa la mayoría de importaciones y exportaciones marítimas, por eso es considerada como la capital económica y por ende motor dominante de la economía ecuatoriana. Otras ciudades principales son: Cuenca, Machala, Manta y Esmeraldas. A algunas de estas ciudades también se las considera dentro del grupo de puertos importantes del país, tal es el caso de: Esmeraldas (principal terminal y refinería petrolera), Manta (pesca y turismo) y Puerto Bolívar (principal puerto bananero).

El Ecuador se encuentra al noroccidente de América del Sur, al oeste del Meridiano de Greenwich y se extiende entre los paralelos 1° de latitud Norte, 5° de latitud Sur y 75° de latitud Oeste. Por su posición geográfica está colocado en el V° Huso Horario Occidental, cuyo eje es el meridiano 75°. Tiene una superficie continental de 272,044 kilómetros cuadrados y una región marítima e insular de 1°095,446 Kilómetros cuadrados. Limita al norte con Colombia, al este y sur con Perú y al oeste con Océano Pacífico.

Actualmente la República del Ecuador posee diversos acuerdos comerciales con los países de América Latina entre ellos podemos mencionar los más importantes.

Comunidad Andina (CAN): al formar parte de esta organización subregional jurídica internacional, Ecuador participa junto a Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela para acelerar su crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica y social, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano.

Mercado Común del Sur (Mercosur): Al integrar la CAN con Colombia y Perú, Ecuador es parte también de este acuerdo integrándose con los países de este bloque: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Este acuerdo entre las dos organizaciones regionales crea la Zona de Libre Comercio entre la CAN y el MERCOSUR y fue suscrito el 16 de abril de 1998 en Buenos Aires. Para fortalecer y profundizar el proceso de integración de América latina.

El mayor interés de los países latinoamericanos en pertenecer al proceso de regionalización de la Cuenca, es la posibilidad de tener acceso a los conocimientos tecnológicos, puesto que se prevé que en el futuro más que disponer de abundantes recursos naturales, capital o mano de obra, la tecnología será determinante en el desarrollo de los países, único factor que permitirá.

el avance y la modernización de los demás elementos del proceso productivo del futuro. Chile fue el primer país que desde hace varias décadas ha desarrollado relaciones de comercio con Asia del Este, con la aplicación de una política de apertura comercial que le ha permitido mantener estrechos vínculos económicos y políticos con esa Región. En este sentido nuestro país tiene que dejar su visión endógena de desarrollo, y considerar el comercio exterior como un dinamizador del empleo, producción y las inversiones. (Fonseca, Oviedo, & Rodríguez, 2016).

Plan sistemático y organizativo para el ingreso del Ecuador al APEC.

El Ecuador se encuentra en una ubicación geográfica estratégica por tener el puerto más cercano del Asia en la Costa Oeste de Sudamérica en relación a los países de América del Sur, lo cual le da una ventaja sobre los demás, miembros del APEC (Perú, Chile). “El gobierno actual, como los gobiernos de América Latina, están proponiendo la creación de nuevas instituciones propias de la región, y allí la integración regional se retoma con una gran fuerza, porque ya no son las elites las que buscan la integración, sino los pueblos, los gobiernos, las institucionalidades”. (SENPLADES, 2007)

Ecuador, por tener una pequeña dimensión geográfica, poblacional y económica no tiene una mayor importancia en el contexto internacional; en este sentido los direccionamientos estratégicos establecidos, para el ingreso del Ecuador al Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, está conformado por un plan sistemático y organizativo cuya misión inicial es

determinar las ventajas absolutas⁴, (Smith, 1776) que tiene la República del Ecuador, las mismas que coadyuvan al establecimiento de las estrategias de direccionamiento en el orden político diplomático, económico, comercial.

Figura 1.- Plan sistemático y organizativo para el ingreso al Foro APEC

Elaborado por: Fonseca, Oviedo & Rodríguez, 2016.

(E.N.) = Estrategia Nacional.

En este sentido proceso de gestión de integración post aceptación del Ecuador en la APEC, se enfoca en proveer herramientas y políticas que promuevan eficiencia, eficiencia y efectividad en los factores de la producción del Ecuador, que en un nivel primario impulse la productividad; en un segundo nivel provoque la exportación de lo producido, estableciendo de esta forma ventajas comparativas⁵, cuya visión sea promover el Buen Vivir⁶ (Asamblea Constituyente, 2008), para lo cual es fundamental la correcta sistematización de cada uno de los direccionamientos estratégicos a partir de entornos de negociación donde sean partícipes entidades del sector público y privado, los mismo que deben estar alineados en el marco constitucional de la República del Ecuador, cuyo objetivo sea el ingreso al foro APEC.

Acuerdos bilaterales

La escasez de TLC y el limitado número de acuerdos sobre inversiones en vigor con China explican que el canal diplomático ocupe el primer plano en materia de cooperación. Ello se ha traducido en la firma de acuerdos de naturaleza e implicaciones muy diversas, que cubren varios temas. Algunos de esos acuerdos juegan un papel especial en determinados países, en razón del difícil clima económico que impera en ellos últimamente, a raíz, en parte, de la ralentización del crecimiento económico chino. En el marco de estos acuerdos, Brasil, Argentina y Venezuela son considerados por China países con una Asociación Estratégica Especial. (OCDE/CEPAL/CAF, 2015)

La región de América Latina y el Caribe, es importante respecto a su participación en el mercado global de combustibles fósiles, situándose como la segunda región del mundo con mayor cantidad de reservas de petróleo. De distinta manera, los niveles de producción y consumo de hidrocarburos de la región son relativamente menores en su participación global. Cada país de la región es heterogéneo respecto su matriz energética, y si bien existen países de la región que producen, exportan y además importan hidrocarburos, en términos generales se puede dividir América Latina y el Caribe en dos grandes grupos, los que son exportadores netos de hidrocarburos y los que son importadores netos. La caída del precio internacional del petróleo, como un producto básico y fundamental para el desenvolvimiento de la economía, conllevará

importantes impactos para los países de la región. Impactará a productores, consumidores y a los gobiernos, en diferente medida y de manera distinta, representando diferentes costos y beneficios; tendrá efectos positivos y negativos en el ámbito económico, comercial y político; representará importantes desafíos y presentará valiosas oportunidades en el ámbito macroeconómico y fiscal. (Arroyo & Cossio, 2015), todo esto generará nuevas alianzas entre los países productores de petróleo y china.

En los aspectos relacionados con el cambio climático, las políticas públicas identificadas utilizan instrumentos que pueden ser clasificados en dos grupos: regulaciones, e instrumentos económicos. Las regulaciones corresponden a normas, lineamientos y programas que fomentan la adaptación y mitigación al cambio climático y la protección de los ecosistemas y su biodiversidad. Por su parte, los instrumentos económicos son intervenciones del estado que buscan, mediante señales económicas (subsidios, impuestos, diferenciación de precios o creación de mercados), promover cambios en el comportamiento y decisiones de los agentes económicos, en las tecnologías de los procesos productivos y en los atributos de los productos. Para llevar a cabo un análisis más detallado de las políticas (que incluyen regulaciones e instrumentos económicos), éstas se clasificaron en ocho categorías: fortalecimiento y extensión de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), pago por servicios ambientales, mitigación al cambio climático, adaptación al cambio climático, monitoreo y observación de las acciones para enfrentar el cambio climático, conservación de bosques, reducción de la erosión, y gestión y conservación de recursos hídricos. Lo anterior, permite conocer los énfasis de los distintos gobiernos, agencias de cooperación, y los bancos multilaterales en lo que tiene que ver con sus estrategias frente al cambio climático y la conservación de la biodiversidad en América Latina. (Uribe, 2015).

Objetivos del Ecuador en la Cuenca del Pacífico y el APEC.

Múltiples podrían ser los objetivos del Ecuador en la Cuenca del Pacífico y principalmente en el APEC, pero considerando el ámbito de estudio de esta investigación se consideran los siguientes:

- Tener acceso a los conocimientos tecnológicos, puesto que se prevé que en el futuro más que disponer de abundantes recursos naturales, capital o mano de obra, la tecnología será determinante en el desarrollo de los países, único factor que permitirá el avance y la modernización de los demás elementos del proceso productivo del futuro.
- Incrementar su intercambio comercial, considerando que geopolíticamente la posibilidad, de atraer nuevos capitales que permita ganar competitividad a los productos ecuatorianos en el mercado internacional.
- Fomentar procesos comunitarios en el que tanto el gobierno como el sector privado y la población en general estarán comprometidos, según su nivel, a realizar una constante evaluación de la economía interna.
- Aplicar políticas económicas claras que faciliten el proceso de producción local y apertura al exterior a los países miembros del APEC a través de la liberalización de la económica.

Estudio ASFODA Ecuador – APEC.

El estudio ASFODA, es el Análisis Sistemático de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Ecuador ante la APEC.

Cuadro 1.- Matriz FODA Ecuador – APEC.

MATRIZ FODA ECUADOR APEC			
FORTALEZAS	PUERTOS MARITIMOS MÁS TRANSITADOS E IMPORTANTES DE AMÉRICA DEL SUR Y MÁS CERCANOS AL ASIA, UBICADOS EN LA COSTA DEL PACÍFICO	OPORTUNIDAD	CAPTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
	VINCULOS COMERCIALES CON ALGUNOS PAISES DEL ASIA PACIFICO		APEC ESTA CONFORMADO APROXIMADO POR EL 42.8% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL
	PRESENCIA DIPLOMATICA EN TODOS LOS PAISES DEL APEC		LAS ECONOMIAS MIEMBROS DEL APEC GENERAN APROXIMADAMENTE EL 62% DEL PIB MUNDIAL
	CAMARAS DE INDUSTRIAS Y COMERCIO APOYAN LA APERTURA ECONÓMICA		EI MAYOR DESARROLLO Y AVANCE TENOLOGICO Y DE COMUNICACIÓN DEL MUNDO, ES REALIZADO POR LOS PAISES MIEMBROS DEL APEC
	POTENCIAL Y DIVERSIDAD RECURSOS NATURALES		DINAMIZAR ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS (SECTORES ECONÓMICOS)
DEBILIDADES	PRODUCCION NACIONAL POCO COMPETITIVA	AMENAZA	FIRMA DEL ACUERDO DEL PACIFICO DE LOS PAISES VECINOS (PERÚ, COLOMBIA, CHILE Y MEXICO), SISTEMAS ARANCELARIOS
	POLITICA ACTUAL DEL GOBIERNO EN RELACION A LA APEC (VISIÓN ENDOGENA)		RESECIÓN ECONOMICA MUNDIAL, E INCREMENTO DE LA TASA DE DESEMPLEO
	ECONOMÍA DOLARIZADA AFECTADA POR SHOKS EXTERNOS AFECTAN A LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO		FILOSOFÍA APEC PARA LA LIBERACIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL INTOLERABLE
	ZONAS FRANCAS POCO COMPETITIVAS		CENSURA DIPLOMATICA POR ALGUN PAIS MIEMBRO DEL APEC
	PUGANAS POLITICAS POR EL PODER		VARIACIÓN DE REQUISITOS DE INGRESO AL APEC

Elaborado por: Fonseca, Oviedo & Rodríguez, 2016

La elaboración de la matriz FODA, en este estudio coadyuva a determinar de forma específica los factores internos y externos inherentes al Ecuador y el foro APEC; esta herramienta de la planificación estratégica, como fase de ajuste para la formulación de direccionamientos estratégicos, políticos diplomáticos, económicos y comerciales, que genera oportunidades a partir de amenazas, y fortalezas a partir de las debilidades.

Direccionamientos estratégicos Políticos y Diplomáticos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe tener como política permanente fomentar relaciones bilaterales con las economías miembros del Foro y por medio de misiones diplomáticas consultar con cada uno de ellas las posibilidades que tiene Ecuador y el posible apoyo para ingresar. En este sentido cada embajador en el Este Asiático tiene

que mantener conversaciones y negociaciones indelebles con los respectivos gobiernos acerca de la solicitud para ser parte de APEC.

La política diplomática del Ecuador tiene que alinearse a solicitar constantemente citas con los altos funcionarios SOM en el marco de sus reuniones de trabajo en áreas como el turismo, transporte, pesca, etc., en consideración de las fortalezas que posee el país.

Definir la política exterior, suscribir y ratificar los tratados internacionales, nombrar y remover a embajadores y jefes de misión con los países del APEC, para gestionaran no solo relaciones diplomáticas, sino también políticas, económicas, comerciales, financieras y culturales.

Direccionamientos estratégicos económicos.

Teniendo como base que la nueva constitución fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados que se sustentada en la justicia, la solidaridad, la complementariedad, es fundamental que instituciones del sector público (Ministerios pertinentes) y privado (Cámaras de industria, comercio y de forma especial el COMEXI) impulsen políticas para el fortalecimiento y desarrollo de los regímenes especiales, como zonas francas, maquila, draw-back, seguro de crédito a la exportación, depósitos e internación temporal así como otros instrumentos de apoyo a las exportaciones, que busque el posicionamiento de Ecuador como un eje dinámico en el comercio exterior en América del Sur.

Como la economía ecuatoriana se encuentra bajo un sistema de dolarización, siendo el Ecuador propenso a tener desequilibrios en el mercado por factores macroeconómicos que afecten a la producción y el empleo, que si bien se puede considerar como una debilidad esta a su vez se transforma en una fortaleza ya que gracias a ella, también se ha conseguido el crecimiento económico sostenido del país, en ese contexto, se han logrado importantes acciones en la estabilidad económica, en la planificación, la apertura de mercados, el saneamiento del sistema financiero, el reordenamiento del estado y en devolver la capacidad económica a los individuos, todo lo cual ha redundado en la reactivación productiva comprobable a través de variables macroeconómicas, constituyéndose así en el Ecuador en un país atractivo para captar recurso financiero del exterior en especial de los del foro APEC.

En consideración que la producción nacional es poco competitiva a nivel internacional, de igual forma, las cámaras de comercio e industrias del país han demostrado su interés indeclinable para realizar acciones comerciales con los países del APEC., y la política gubernamental actual del comercio exterior tiene un sentido endógeno y no está interesada en el ingreso al APEC, a pesar que reconoce la importancia mundial del foro, el COMEXI es la institución llamada para conformar grupos de negociadores estables del sector público y privado, integrados por personas especializadas y comprobada experiencia en la materia y proponer los lineamientos y estrategias de las negociaciones internacionales que el gobierno nacional realice en materia de comercio exterior, integración económica e inversión directa, servicios y tecnología con el APEC. (Fonseca, Oviedo, & Rodríguez, 2016)

Direccionamientos estratégicos comerciales.

La República del Ecuador, partiendo de la ventaja absoluta, “puertos marítimos más transitados e importantes de América del Sur y más cercanos al Asia, ubicados en la costa este del Pacífico”, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene que ser participe en procesos de negociación, publicitando la ventaja que se posee, en foros y organismos internacionales de comercio y en los procesos de negociación bilateral y multilateral con miembros del APEC, en materia de comercio exterior, integración e inversión directa, para transformar esta ventaja absoluta en una ventaja comparativa y de esta forma poder captar recursos financieros, y desarrollo de nuevas tecnologías y conocimiento.

Para contrarrestar la filosofía APEC para la liberación del comercio es fundamental diseñar, en coordinación con el Ministerio de Economía, Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de aduanas, las propuestas de política arancelaria y normas de valor en aduana de las mercancías, de los regímenes aduaneros especiales y de los procedimientos de exportación e importación.

El Banco Central del Ecuador, debe fomentar un organismo especializado en el estudio de variables económicas de los países de la APEC y de América del Sur, condiciones de acceso de productos en diferentes mercados, referencias comerciales de empresas, precios, aranceles, competidores, etc. (Fonseca, Oviedo, & Rodríguez, 2016)

Estudio de la matriz FODA cruzada del Ecuador para ingreso al APEC.

El estudio de la matriz FODA cruzada elaborado con los direccionamientos estratégicos anteriormente expuestos, está diseñada: En el primer cuadrante, para que a partir de las Oportunidades se refuercen las Fortalezas. En el segundo cuadrante, las Oportunidades resten fuerza a las Debilidades o en todo caso como revertir estas Debilidades con las Oportunidades del contexto. En el tercer cuadrante, aprovechar las Fortalezas del Ecuador para hacer frente a las Amenazas, y en el cuarto cuadrante se ve la necesidad de intervenir para que las debilidades no se profundicen con las Amenazas, esta se presenta en el cuadro 2, que a continuación se detalla.

Cuadro 2.- Matriz FODA cruzada del Ecuador para ingreso al APEC

FACTORES EXTERNOS		MATRIZ CRUZADA FODA									
		OPORTUNIDAD					AMENAZA				
		CAPTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	APEC ESTA CONFORMADO APROXIMADO POR EL 42.5% DE LA POBLACION MUNDIAL	LAS ECONOMIAS MIEMBROS DEL APEC GENERAN APROXIMADAMENTE EL 45% DEL PIB MUNDIAL	EL MAYOR DESARROLLO Y AVANCE TECNOLÓGICO DE COMUNICACION DEL MUNDO, ES REALIZADO POR LOS PAISES MIEMBROS DEL APEC	DINAMIZAR ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS (SECTORES ECONOMICOS)	FIRMA DEL ACUERDO DEL PACIFICO DE LOS PAISES VECINOS (PERU, COLOMBIA, CHILE Y MEXICO), SISTEMAS AVANZADOS	RESERVA ECONOMICA MUNDIAL E INCREMENTO DE LA TASA DE DESEMPEÑO	FILOSOFÍA APEC PARA LA LIBERACION DEL COMERCIO MUNDIAL INTOLERABLE	CENSURA DIPLOMATICA POR ALGUN PAIS MIEMBRO DEL APEC	VARIACION DE REQUISITOS DE INGRESO AL APEC
O1	O2	O3	O4	O5	A1	A2	A3	A4	A5		
FORTALEZAS	PUERTOS MARITIMOS MAS TRANSITADOS E IMPORTANTES DE AMÉRICA DEL SUR Y MAS CERCANOS AL ASIA, UBICADOS EN LA COSTA DEL PACIFICO	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	
	VINCULOS COMERCIALES CON ALGUNOS PAISES DEL ASIA PACIFICO	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	
	PRESENCIA DIPLOMATICA EN TODOS LOS PAISES DEL APEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	
	CAMARAS DE INDUSTRIAS Y COMERCIO APOYAN LA ACTIVIDAD ECONOMICA	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	
	POTENCIAL Y DIVERSIDAD RECURSOS NATURALES	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	
DEBILIDADES	PRODUCCION NACIONAL POCO COMPETITIVA	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	
	POLITICA ACTUAL DEL GOBIERNO EN RELACION A LA APEC (VISION ENDÓGENA)	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	
	ECONOMIA DOLARIZADA AFECTADA POR SHOKS EXTERNOS AFECTAN A LA PRODUCCION Y EL EMPLEO	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	
	ZONAS HIRCADAS POCO COMPETITIVAS	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	
	PLANAS FUERTES POR EL TRABAJO	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	DEPD - DEE - DEC	

Elaborado por: Fonseca, Oviedo & Rodríguez, 2016.

DEPD = Direccionamientos Estratégicos Políticos y Diplomáticos
 DEE = Direccionamientos Estratégicos Económicos
 DEC = Direccionamientos Estratégicos Comerciales

Se consideró todos los direccionamientos en cada uno de los cuadrantes en atención que cada uno de ellos está compuesto por varias estrategias las cuales fomentan que se genere dinámica sistémica y administrativa para que el Ecuador pueda ingresar al foro Cooperación Económica Asia Pacífico. Destacándose que la efectividad de las mismas puede validarse en función de los resultados alcanzados posterior a su aplicación, con la medición de variables micro y macroeconómicas. (Fonseca, Oviedo, & Rodríguez, 2016)

Resultados

El panorama internacional, permite percatarnos de los factores productivos positivos que posee el Ecuador, así como de aquellas falencias que tienen que ser superadas para impulsar el desarrollo sustentable y sostenible lo cual conlleva a tener una apropiada presencia internacional, inclusive con la indispensable competitividad de su producción exportable como resultado de la eficiencia productiva, constituyéndose importante la participación activa y concitar los aportes de varias instituciones públicas y privadas, personas naturales y jurídicas, desde diferentes ángulos, con correspondencia a su experiencia e intereses y formación académica, destacándose la ubicación geográfica predilecta del Ecuador, ya que está situado en la zona andina de América del Sur, pertenece a la región del Pacífico Sur y forma parte de la Cuenca Amazónica; lo cual significa que mantiene interés comunes con los otros miembros de dichas áreas y que es de su conveniencia defenderlos y promoverlos de manera conjunta.

Discusión

La coyuntura económica actual, el gran crecimiento de los países asiáticos (sobre todo los del APEC) con sus exportaciones hacia Latinoamérica deben ser aprovechados, porque poseemos los puertos más importantes de América del Sur, además de contar el puerto de Manta de aguas profundas y más cercanos de la costa este asiática, aprovechando esta ventaja comparativa se generarían importantes ingresos y desarrollo para el país. Es función de una adecuada planificación y organización por parte de las autoridades locales, para que se lleven a cabo todos estos proyectos y se aproveche al máximo el potencial de este importante puerto, contribuyendo así al desarrollo local.

De igual forma el sector gubernamental tiene que considerar que el presente y futuro de los pueblos, más importante que contar con recursos naturales, capital o mano de obra, será disponer de conocimiento, y el sector empresarial micro y macro económico del Ecuador tiene que asumir con mayor conciencia que su empresa está trabajando y se desarrolla en el marco de la globalización, y por ende los mercados institucionales constituyen las nuevas reglas con las cuales tiene que trabajar. (Fonseca, Oviedo, & Rodríguez, 2016)

CONCLUSIONES

- Las oportunidades que ofrecen los flujos de comercio, conocimientos y de capitales producirán una reducción de costos en la producción, así como mejorarán la calidad de los bienes ecuatorianos de exportación, en circunstancias que redundará en un eficiente nivel de intercambio comercial entre Ecuador y los países asiáticos de la región del Pacífico.
- Si se cumple este ciclo con la presencia activa del Ecuador como parte del entramado institucional de la Cuenca, a más de lograr el incremento del intercambio comercial y el ingreso de nuevos capitales, se alcanzará el último fin del proceso económico, que es la elevación de los niveles de vida de la población.

- Para Ecuador, el APEC tiene que convertirse en una política de Estado, alineada en normas constitucionales⁷, las mismas que respondan al interés del pueblo ecuatoriano; política exterior que tiene que ser fijada a corto, mediano, y largo plazo, con el propósito de desarrollar un papel relevante como país de América Latina ribereño del Océano Pacífico y generar, así presencia destacada en el quehacer internacional, resaltando que el Ecuador tiene actualmente presencia diplomática en todos los países lo cual es favorable para procesos de negociación e integración en diversos ámbitos y un punto a favor para considerar el ingreso al Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arroyo, A., & Cossio, F. (2015). Impacto fiscal de la volatilidad del precio del petróleo en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador – 2008. Quito, Ecuador: Asamblea Constituyente Ecuador.

Ecuadorinmediato.com. (27 de diciembre de 2010). ecuadorinmediato.com. Recuperado el 12 de septiembre de 2016, de ecuadorinmediato.com: http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/ecuador_y_china_firman_tres_convenios_de_cooperacion.

Fonseca, J., Oviedo, R., & Rodríguez, T. (2016). Plan Sistemático para el ingreso del Ecuador al Foro APEC. Babahoyo: Los autores.

García Donoso, P. (1992). Política económica externa del Ecuador: proyecciones hacia el siglo XXI. Quito: Dirección General de Comunicación y Prensa, Ministerio de Relaciones Exteriores.

OCDE/CEPAL/CAF. (2015). Perspectivas económicas de América Latina 2016: Hacia una nueva asociación con China. Paris: OECD Publishing.

SENPLADES. (2007). Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. Quito: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.

Smith, A. (1776). La riqueza de las naciones.

Uribe, E. (2015). El cambio climático y sus efectos en la biodiversidad en América Latina. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

Villamizar, R. (1994). Lecciones de los Países del Asia en Tecnología, Productividad y Competitividad. Bogotá, Colombia: Alianza.

